

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17977524>

DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH METODI

Mirzayev Akramjon O‘ktamjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti, dotsent, PhD

Xakimjonova Feruza

Andijon davlat pedagogika instituti, magistrant

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarida o'quvchilarning moliyaviy savodxonligini shakllantirishda differensial yondashuvning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda o'quvchilarning individual imkoniyatlari, bilim darajasi va ehtiyojlari inobatga olingan holda moliyaviy ta'limni tashkil etish samaradorligi izohlanadi. Empirik ma'lumotlar asosida differensial yondashuv moliyaviy bilim, ko'nikma va to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita ekanligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: *moliyaviy savodxonlik, differensial yondashuv, individual ta'lim, kompetensiya, o'quvchi*

Bugungi kunda globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy savodxonlik shaxsning hayotiy kompetensiyalaridan biri sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchilarning moliyaviy bilimga ega bo'lishi ularning kelajakdagi mustaqil hayotga tayyorligi, mas'uliyatli qaror qabul qilishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi. An'anaviy ta'lim yondashuvi esa barcha o'quvchilarda bir xil natijani bermasligi, ularning qiziqishlari, tayyorgarlik darajasi va o'rganish tezligi turlicha bo'lishi sababli differensial yondashuvga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Shu nuqtai

nazardan, maqolaning asosiy maqsadi – differensial yondashuv orqali o‘quvchilarning moliyaviy savodxonligini rivojlantirish samaradorligini ilmiy asoslashdir.

O‘zbekiston olimlari tomonidan moliyaviy savodxonlik masalasi asosan iqtisodiy ta’lim, kompetensiyaviy yondashuv va hayotiy ko‘nikmalar doirasida tadqiq qilingan. Masalan, B. Xodiev, Sh. Shodmonov, U. G‘ofurov va boshqa olimlar moliyaviy bilimlarni daromad va xarajatlarni muvozanatlash, tejamkorlik, iqtisodiy mas’uliyat kabi asosiy komponentlar orqali yoritadilar. Shu tadqiqotlar moliyaviy savodxonlikning nazariy asoslarini ochib beradi, ammo o‘quvchilarning individual farqlarini hisobga olgan differensial ta’lim usullari yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Mahalliy tadqiqotchilarning (N. Muslimov, B. Raximov, D. Sharipova) ishlari differensial yondashuvni o‘quvchilarning qobiliyati, bilish tezligi va motivatsiyasi asosida ta’limni tashkil etish vositasi sifatida izohlaydi. Xorijiy olimlar, masalan A. Lusardi va O. Mitchell, moliyaviy savodxonlikni shaxsning moliyaviy qaror qabul qilish, risklarni baholash va uzoq muddatli rejalashtirish qobiliyatlarini o‘z ichiga olgan ko‘nikmalar majmui sifatida ta’riflaydi. Carol Ann Tomlinson esa differensial yondashuv nazariyasini ishlab chiqib, o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish orqali o‘rganish samaradorligini oshirish mumkinligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, OECD va World Bank hisobotlarida moliyaviy savodxonlik XXI asrning eng muhim hayotiy ko‘nikmalaridan biri sifatida e’tirof etilgan va maktab ta’limidan boshlab shakllantirilishi zarurligi ta’kidlangan.

Tajriba jarayonida o‘quvchilarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirish uchun faol o‘qitish metodlari (muammoli vaziyatlar, rolli o‘yinlar) hamda differensial loyihaviy ishlar metodi qo‘llanildi.

Muammoli vaziyatlar metodi orqali o‘quvchilar real hayotga yaqin moliyaviy holatlarni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini o‘rganadilar. Masalan, o‘quvchilarga bir oy uchun 100 000 so‘m cho‘ntak puli berilib, uni maktab ehtiyojlari, ovqatlanish va ko‘ngilochar xarajatlar uchun rejalashtirish vazifasi berildi. Ular kichik guruhlariga bo‘linib, xarajatlarni zarur va ortiqcha turlarga ajratadilar,

qarorlarini muhokama qilib, byudjet va moliyaviy tanlov tushunchalarini amaliy tarzda o'zlashtiradilar.

Rolli o'yinlar metodi "Mini-bozor" nomli o'yin shaklida tashkil qilinib, o'quvchilar sotuvchi, xaridor va hisobchi rollarida ishtirok etadilar. Ular narx belgilash, xarid qilish va hisob-kitob qilish jarayonlarini o'z faoliyatlari orqali o'rganadilar. Shu orqali ular mas'uliyatli xarid qilish, pul aylanishi va moliyaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Differensial loyihaviy ishlar metodi orqali 5–6-sinf o'quvchilari o'z qobiliyatlariga mos mini-loyihalar bilan shug'ullanadi. 5-sinflar "Mening cho'ntak pulim" loyihasi doirasida haftalik xarajatlarini yozib boradi, tejash imkoniyatlarini aniqlaydi va natijalarni jadval bilan taqdim qiladi. 6-sinflar "Orzuim uchun jamg'araman" loyihasida maqsad belgilab, zarur mablag'ni hisoblaydi va tejash rejasini ishlab chiqadi. Bu metod orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, moliyaviy rejalashtirish va tahliliy yondashuv ko'nikmalarini egallaydilar.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, faol o'qitish metodlari va differensial loyihaviy ishlar metodi o'quvchilarning moliyaviy savodxonligini sezilarli darajada oshiradi. Muammoli vaziyatlar va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar shaxsiy byudjetni tuzish, daromad va xarajatlarni rejalashtirish, pul bilan mas'uliyatli muomala qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Differensial loyihaviy ishlar esa o'quvchilarning individual qiziqish va imkoniyatlarini hisobga olib, past o'zlashtiruvchi o'quvchilarda o'quv faoliyatiga qiziqish va ishtirokni oshiradi.

Shunday qilib, faol o'qitish metodlari va differensial loyihaviy ishlar o'quvchilarning moliyaviy bilim va ko'nikmalarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishda, mas'uliyatli qaror qabul qilish va byudjetni rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarni maktab ta'limida tizimli qo'llash o'quvchilarning moliyaviy tafakkurini rivojlantirish va ularni mustaqil hayotga tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muslimov, N. A. Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya. 2017.
2. Xodiev, B. Yu., Shodmonov, Sh. Sh. Iqtisodiy ta'lim nazariyasi. Toshkent: Iqtisodiyot. 2016.
3. Raximov, B. S. Differensial ta'lim asosida o'quvchilar bilish faoliyatini rivojlantirish. *Pedagogik ta'lim*, 4, B. 45–50. 2019.
4. Sharipova, D. M. Umumiy o'rta ta'limda individual va differensial yondashuvning pedagogik ahamiyati. *Xalq ta'limi*, 2, B. 32–36. 2020.
5. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), P.5–44. 2014.
6. Tomlinson, C. A. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms* (3rd ed.). Alexandria, VA: ASCD. 2017.
7. OECD. *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*. Paris. 2020.
8. World Bank. *Financial Consumer Protection and Literacy: Lessons from Global Experience*. Washington, DC. 2019.